

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

«___» _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Практическое руководство для использования квантового компьютера.

Подготовлено по материалам Международного Квантового Центра в Церне (Швейцария)

<https://indico.cern.ch/event/970903>

Лабораторная работа № 8 - Выборка из случайных квантовых схем

В этой лабораторной мы возьмем образцы из квантовых случайных цепей и сравним полученное распределение с теоретическим распределением с помощью Qiskit.

```
-----  
%matplotlib inline  
import matplotlib.pyplot as plt  
from qiskit import QuantumCircuit, execute, Aer  
from qiskit.circuit.random import random_circuit  
-----
```

Мы определяем параметры, которые будем использовать для случайных цепей. Нам также нужны два бэкэнда. Симулятор QASM будет использоваться для выборки из схем, а симулятор вектора состояния будет использоваться для получения точной вероятности каждой строки, которую мы выбираем.

```
-----  
n_circs = 10000  
n_qubits = 4  
n_layers = 30  
freq = []  
backend_m = Aer.get_backend("qasm_simulator")  
backend_s = Aer.get_backend("statevector_simulator")
```

Теперь мы генерируем случайные схемы и отбираем по одной строке из каждой. Затем мы получаем точную вероятность этой строки.

```
-----  
for _ in range(n_circs):  
    #Generate a random circuit  
    circ = random_circuit(n_qubits, n_layers, measure = False)  
    #Sample one string from its output  
    meas = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)  
    meas.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))  
    circ_m = circ + meas  
    job = execute(circ_m, backend = backend_m, shots = 1, memory = True)  
    string = job.result().get_memory()[0]  
    #Compute the exact probability of the string  
    job = execute(circ, backend = backend_s)  
    state = job.result().get_statevector()  
    freq.append(abs(state[int(string, 2)])**2)
```

Теперь мы построим гистограмму наших образцов и сравним ее с теоретическим распределением.

```
-----  
import numpy as np  
xs = np.linspace(0.0, 1.0, 100)  
dim = 2**n_qubits  
ys = xs*(dim**2)*np.exp(-dim*xs)  
plt.hist(freq, bins = 100, density = True)  
plt.plot(xs, ys, label='Theoretical')  
plt.show()
```

Гистограмма представлена на рисунке 1.

Рис.1

Работы были выполнены лично автором 13 января 2024 г. на IBM Q расположенном по адресу:

<https://lab.quantum.ibm.com/user/63d3b8be7e047625172073b6/lab/tree/Untitled1.ipynb>